

Научная статья
УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.11421369

СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАССМЕДИЙНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЖАРГОНА (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ТОК-ШОУ)

© 2024 Ю.В. Щипанова

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет»
ORCID 0009-0001-4099-9678.*

В настоящей статье рассматриваются семантические и функциональные особенности массмедийного политического жаргона. Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения названного специфического лексического и фразеологического аппарата, который, используя в сфере массовых коммуникаций, не только является средством описания современных политических процессов и событий, но и способствует формированию общественного политического мировоззрения. В ходе исследования речевых высказываний участников популярных российских ток-шоу применялись различные методы и приемы: сплошная выборка, анализ, синтез и дифференциация лексем. Выделены основные лексико-семантические группы политических жаргонизмов: наименования лиц в соответствии со спецификой их общественно-политической деятельности; прозвища известных политиков, чиновников и общественно-политических деятелей; наименования общественной или политической ситуаций, форм государственного управления; наименования общественных течений, организаций, сообществ; наименования способов и приемов общественно-политической деятельности. Определены основные функции массмедийного политического жаргона: воздействующая, экспрессивная, коммуникативная, когнитивная и функция экономии времени.

Ключевые слова: средства массовой коммуникации, массмедийный политический жаргон, семантико-функциональные особенности, ток-шоу, лексико-семантическая группа.

Для цитирования: Щипанова Ю.В. Семантико-функциональные особенности массмедийного политического жаргона / Ю.В. Щипанова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 2. – С. 84–91. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11421369>

Введение. Современные политические ток-шоу стали неотъемлемой частью политического дискурса, влияя на восприятие политических событий и формирование общественного мнения. Речь спикеров подобных телевизионных дискуссий и их участников – известных российских и зарубежных журналистов, писателей, психологов, экономистов, политических деятелей, политологов, дипломатов, военных экспертов – является чутким индикатором происходящих изменений в общественно-политической жизни, сознании социума и языке, его обслуживающем. В связи с этим возникает необходимость изучения массмедийного политического жаргона – специфического лексического и фразеологического аппарата, который используется в сфере массовых коммуникаций для описания политических процессов, событий и феноменов.

Интерес к проблемам исследования политического дискурса и языка политики возник в отечественной и зарубежной науке достаточно давно (Н.А. Купина «Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции» [9], Р. Водак «Язык. Дискурс. Политика» [5], Э.В. Будаев Введение в политическую лингвистику [3], А.Н. Баранов «Введение в прикладную лингвистику» [2], А.А. Романов «Политическая лингвистика. Функциональный подход» [11], И.В. Вольфсон «Язык политики. Политика языка» [6],

А.П. Чудинов «Политическая лингвистика» [13], Э.В. Будаев, А.П. Чудинов «Зарубежная политическая лингвистика» [3], Л.В. Балашова «Метафоризация социальной лексики в русских жаргонах конца XX – начала XXI века» [1] и не утрачивает своей актуальности на современном этапе вследствие продолжающейся активной «демократизации» языка. Считаем, что специфика политического жаргона и механизмы его функционирования в современных массмедиа еще недостаточно изучены и нуждаются в дальнейшем глубоком анализе и уточнении.

Материалы и методы исследования. Материалом для настоящего исследования послужили высказывания ведущих и дискуссионных российских политических ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Соловьев Live», «60 минут», «Без Б».

Основная часть. Методом сплошной выборки было выявлено около 100 наиболее частотных жаргонных единиц, дифференцированных нами на следующие лексико-семантические группы (далее – ЛСГ):

1. Наименования лиц в соответствии со спецификой их общественно-политической деятельности:

а) должностное лицо в государственных структурах:

думак – депутат Государственной Думы («Думак один здесь выступил с одним предложением...» (Без Б));

б) специалист в области политики:

кремлевед – зарубежный знаток внешней и внутренней политики Советского Союза и России («И главное здесь не впасть в ту иллюзию, в какую впали специалисты-кремлеведы из Америки. Когда они выбирают удобную точку зрения и начинают ее возносить на самый верх, а потом не понимают, почему ожидания расходятся с реальностью» (Соловьев Live));

в) сторонник действующей власти, политических партий, групп:

путинист – приверженец политики Президента Российской Федерации В.В. Путина («...ты продажный, пророссийский, ты путинист» (Вечер с Владимиром Соловьевым), «Школьник - матери: «Холокоста не было! Всё выдумали ж*** Воевали под дулами НКВД! С путинистами и совками говорить бесполезно!» (Соловьев Live));

трампист – приверженец политики бывшего президента США Д. Трампа («В палате появилась значительная группа республиканцев-националистов, трампистов и они хотят, чтобы американская политика в отношении России, и не только России, больше отражала национальные интересы, а не глобалистские амбиции», «Республиканцы проходят конфликт отцов и детей. В сенате окопались ястребы. Там выступают за неприлично огромный военный бюджет. В том числе на военную помощь Украине. Эти люди лоббируют интересы Зеленского и военно-промышленного комплекса. А их дети-трамписты открыто говорят, что они не хотят выписывать Украине «чистые чеки». (Соловьев Live));

слон – человек, который придерживается пророссийской позиции («Наш слон!» (Без Б));

кремлебот – человек, чаще блогер или журналист, сотрудничающий с властными структурами и ведущий за бюджетные деньги пропаганду («Представьте: пишешь комментарии, а потом в один момент ты оказываешься кремлеботом и вся твоя жизнь – это эксперимент» (Без Б)), «Мусор стали удалять, что, собственно, было и нужно - тема тут же была подхвачена всякими помойками типа Кашина ему подобных на уровне «Ха-ха, посмотрите, как топорно работают кремлеботы - сначала нагнали волну заказного восторга, потом спалились и поудаляли», «Кто не верит, тот вата и кремлебот» (Соловьев Live));

порохобот – человек или блогер, который (чаще всего за деньги) поддерживает в соцсетях бывшего президента Украины Петра Порошенко и постоянно критикует или оскорбляет его оппонентов («Верный соратник Порошенко нардеп Арьев со ссылкой на свои инсайдерские источники написал, что Зеленский увольняет Залужного, мол новый министр обороны Умеров уже внес представление. Умеров тут же прокомментировал. Дескать нечистоплотные ‘порохоботы’ пытаются содействовать расколу украинского общества, а это ничем не лучше того, что делает Россия. Ну то есть Арьев – зрадник и кремлевская зазуля» (60 минут), «Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено на ставку, которая вообще не уполномочена это рассматривать. А когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», «Если Киев не нашёл кого-то более достойных, чем блогеров-порохоботов с дурнопахнущей репутацией, то это проблема только Киева и Офиса Зеленского» (Соловьев Live));

ЛОМ – лидер общественного мнения («В Америке вякнул что-нибудь по поводу Байдена, и к тебе очень быстро пришли. У нас можно призывать убивать ЛОМов, и тебе за это ничего не будет» (Соловьев Live)).

г) сторонник деструктивных политических и общественных организаций:

навальнёнок, навальнист – презрительное наименование последователя А. Навального, внесённого в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму («Как там звали этого навальнёнка-то, который предал все партии, в которых побывал..? Мэром у вас был... Сколько, две ходки у него было?», «Мерзкие шутки у навальнистов и прочих «борцов с режимом» не меняются. В 2014 году беглый навальнёнок Шаведдинов «шутит» про людей сожженных заживо в одесском Доме профсоюзов 2 мая, теперь вот какой-то другой дурачек от «либералов» потешается над горящим зданием в Казахстане» (Соловьев Live));

либераст (образовано путём сложения частей слов «либерал» и «педераст») – человек, придерживающийся либеральных взглядов («Думаете, только наши либерасты любят всех, кто им не нравится и мешает, в списки заносить», «Либерасты, ЦИПСО и ГУР пытались выдать его за сотрудника наших спецслужб», «Сколько всяких либерастов, решивших выступить на стороне противника, повылазило из всех щелей!» (Соловьев Live));

трансформер, трансформатор – человек, чья гендерная идентичность не совпадает с зарегистрированным при рождении полом («Вы не верьте всяким либерастам, дегенератам и трансформерам, которые придумали мне американское, израильское, итальянское, филиппинское и какое-нибудь еще гражданство», «Путин о выпячивании «трансгендеров, трансформеров и трансформаторов» в западной культуре» (Соловьев Live));

нацик – член экстремистской националистической группировки («...а мне нужно пройти через тротуарчик. Стоят два нацика в желтых повязках» (Вечер с Владимиром Соловьевым), «Та самая 30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й гвардейской Краснознаменной армии Вооруженных сил России, которую президент отметил по итогам «авдеевской операции», оказалась не по зубам ни ВСУ, ни нацикам из «Азова» (признана террористической, запрещена в РФ)» (Соловьев Live));

майданутый – участник майдана (массового выступления против власти) или человек, поддерживающий его («Пришла тем майданутым, которые ставили своей задачей уничтожать все русское», «После так называемого Евромайдана 2014 года

Украину начали превращать в натуральный прокси-полигон. Уже в первые месяцы своего существования «майданутая» квазивласть стала получать от Вашингтона подарки в стиле «милитари»: обмундирование, армейские пайки, средства связи, приборы ночного видения, транспорт и прочее» (Соловьев Live)).

Большинство жаргонизмов данной ЛСГ имеют отрицательную коннотацию, поскольку используются как наименования лиц, чья деятельность оценивается обществом как малопродуктивная, бесполезная или даже вредоносная, разрушительная.

2. Прозвища известных политиков, чиновников и общественно-политических деятелей:

ливверная колбаса – канцлер Германии Олаф Шольц («Германия... где умудрились выбрать... ну-ну, ну просто... Если бы это был турнир на самую искусственную ливверную колбасу, то они угадали – Шольц, бесспорно, таков» (Вечер с Владимиром Соловьевым));

обкуренный террорист, наркоман, наркет, клоун, Зе – президент Украины Владимир Зеленский («Этот обкуренный террорист отдал личное указание, чтобы был проведен бандеровский аттентат, для того чтобы ликвидировать ненавистного ему еврея-антифашиста, то есть меня» (Вечер с Владимиром Соловьевым), «От былой популярности осталась только придурковатая улыбка кокаинового наркомана, и клоун окончательно превратился в жалкое посмешище», «Так что это заявление Зе – ответ За на его материал в CNN. Очевидно, что все эти «приветы» через иноСМИ свидетельствуют о глубоком кризисе управления в Киеве и полном отсутствии взаимного доверия в высших эшелонах укронацистской власти» (Соловьев Live));

быстроногая Нуланд – американский дипломат Виктория Нуланд, занимавшая пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам с 2021 по 2024 год («А где-то там суетилась, хотел сказать меж ног, подумал, что сейчас не поймут... лучше не будем про ноги... Виктория Нуланд. Вспомнил, почему про ноги, потому что В. В. Медведев в телеграм-канале назвал ее “быстроногая Нуланд, раздающая печенюшки”» (Вечер с Владимиром Соловьевым));

дед, дедушка – президент США Дж. Байден («Дед начал рассказывать, что у него есть ядерный чемоданчик, который носит за ним морпех, и стоит Байдену нажать кнопку, как весь мир взорвется <...> Это уже какая-то сумеречная сторона мышления, и от этого все тревожнее»; «Понятно, что уже под конец заездили деда...» (Соловьев Live)), «Не понятно, что хотел сказать дед...» (Вечер с Владимиром Соловьевым), «Дедушка обзывается, дедушка не очень доволен...» (60 минут).

Прозвища, наиболее активные в речи участников ток-шоу, чаще всего содержат указание на какую-либо заметную черту характера или внешние особенности человека и имеют явно уничижительный и оскорбительный характер.

3. Наименования общественной или политической ситуаций, форм государственного управления:

марионеточное государство, марионеточное правительство, марионеточный режим – государство или правительство, остающееся номинальным образом независимым, но проводящее политику, в значимой степени продиктованную иностранным государством («...это территория, оккупированная американцами, и, безусловно, это марионеточное правительство» (Без «Б»)), «В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области» (60 минут));

байденизм – 1. Забавное или комичное слово или фраза из речей и выступлений президента США Дж. Байдена; 2. Явление, связанное с политическими и социальными трансформациями, происходящими в мире во время президентского срока Дж. Байдена («Это байденизм! Потому что когда он (Байден) не читает с суфлера, он может сказать то, что вызывает скандал», «Половина американцев чувствуют себя чужаками в собственной стране. И лишь 38% испытывают особую гордость за Америку на фоне раскола страны в эпоху байденизма» (СоловьевLive));

трампизм – политическая идеология, социальные эмоции, стиль управления, политическое движение и набор механизмов для приобретения и удержания контроля над властью, связанные с 45-м президентом США Дональдом Трампом («Байден заявил, что с ним на выборах может сражаться даже не Трамп. Он будет сражаться с теми же лозунгами и той же политикой. Не важно кто, Байден будет биться с трампизмом» (Соловьев Live)).

4. Наименования общественных течений, организаций, сообществ:

фемшиза (образовано путем сложения частей слов «феминизм» и «шизофрения») – 1. Токсичная форма современного российского феминизма; 2. собир. Женщины, фанатично проповедующие феминистические ценности («Даааа, фемшиза прогрессирует...» (Без Б));

демшиза (образовано путем сложения частей слов «демократическая» и «шизофрения») – взгляды радикальной части российских демократов, расцениваемые их политическими оппонентами как психическое расстройство («Мерзость либеральной демшизы. Адская мерзость» (Соловьев Live)).

5. Наименования способов и приемов общественно-политической деятельности:

вливание – инвестиция финансовых средств в определенный проект, программу («И вливание триллионов долларов в экономику, в банковскую систему спровоцировало всплеск глобальной инфляции» (Соловьев Live), «Американцы устали от бесконечных вливаний денег в Украину, но Байдену нет до этого дела» (60 минут));

договорняк – имитация политических действий, результат которых известен заранее («Если мы говорим с военной точки зрения, а можно всякие приводить аргументы, почему и что не сделали, всегда взвешивается очень много факторов, на основании которых принимается решение. Эти факторы были частично озвучены Суровикиным. Были и те, которые он не озвучил. И это не какой-то договорняк, как я сейчас читаю в некоторых телеграм-каналах. Нет, это было взвешенное решение» (Соловьев Live), «Договорняк не отменен. Его нет, и его не было – он существовал только в головах авторов части телеграм-каналов» (60 минут));

чёс – большое количество поездок и встреч за короткое время с целью получения финансовой выгоды («Новогодний «чёс» кровавого киевского диктатора Зеленского в США – провалился. Ни денег, ни славы он не получил» (Соловьев Live), «Пока у Зеленского чёс по метрополии, оставшиеся дома нацисты расстреливают пленных» (60 минут));

печенюшки, печеньки – подкуп оппозиционеров Госдепартаментом США в целях стимулирования антиправительственных выступлений («По самым острым и срочным темам дня услышим сегодня мнения экспертов: Помидоры или огурцы: чем закусывать. Новый вид мошенничества через дип-фейки. У Нуланд закончились печеньки» (Соловьев Live), «Нуланд приехала в Киев. Про печеньки шутить не хочу. Но бедная Украина» (60 минут));

бросить гуся – оставить должность, уволиться («Надо подморозить самого Зеленского, надо убедить его, как Паниковского, бросить гуся... Почему? Потому что ты токсичный, мы же понимаем, что с тобой никто не будет вести переговоры» (Вечер с Владимиром Соловьевым));

воевать через прокси, вести прокси-войны – военные действия между двумя странами, которые происходят на территории и с использованием ресурсов третьей страны («Украина проигрывает войну, она понесла катастрофические потери, страна наполовину разрушена, и что касается именно прокси-войны Запада против России, западные санкции оказали более негативное влияние на Запад, чем на Россию. Это не Россия дестабилизирована внутри, а западные страны» (Соловьев Live), «Прокси-война с нами ведётся по всем фронтам» (60 минут));

пить кофе – принимать участие в уличных беспорядках («21 ноября Мустафа Ноем написал свой знаменитый пост о том, что пойдём кофе на Майдан пить» (Вечер с В. Соловьевым)).

В результате предпринятого исследования речи участников политических ток-шоу было установлено, что наиболее частотными являются жаргонные наименования лиц в соответствии со спецификой их общественно-политической деятельности и прозвища известных политиков, имеющие, как правило, негативные коннотации.

Политический жаргон, являясь специальным средством в опосредованной коммуникации средств массовой информации и человека, выполняет следующие функции: 1) сокрытие и искажения истинного значения сообщений, возможность давать двусмысленные и нечёткие ответы на поставленные вопросы; 2) установление групповой идентичности, создание ощущения принадлежности к определённой политической группе или партии, что укрепляет солидарность и поддержку среди её сторонников; 3) упрощение и ускорение коммуникации, возможность быстрой передачи ключевой информации, эффективного взаимодействия между политиками и другими участниками политических событий.

Особенности функционирования жаргонной лексики разнообразны, однако единого понимания роли такой лексики среди отечественных лингвистов нет. Так, Г.Р. Иванова выделяет три ключевые функции жаргонизмов: когнитивную (дополнительное значение, метафоричность), коммуникативную (для упрощения или оптимизации коммуникации) и номинативную (заполнение терминологических лакун и номинация значений, отсутствующих в языке) [7]. В.А. Марьянчик отмечает также воздействующую функцию [9].

Анализируя ситуации взаимодействия спикеров и участников политических ток-шоу, мы пришли к выводу, что используемые ими массмедийные жаргонизмы выполняют прежде всего воздействующую роль: они должны вызывать определенные реакции, формировать политическое сознание адресата, создавать медиакартину. Так, например, в реплике «*От былой популярности осталась только придурковатая улыбка кокаинового наркомана, и клоун окончательно превратился в жалкое посмешище*», лексема *клоун*, заимствованная из английского языка и буквально означавшая «*остолоп, грубиян, шут*», актуализирует отрицательные ассоциации, демонстрирует негативные стереотипы: «несерьезный человек», «посмешище».

Эффективно в речи участников политических ток-шоу реализуется и экспрессивная функция жаргонизмов, проявляющаяся в желании говорящего придать своей речи выразительность, привлечь внимание к высказыванию, вызвать необходимый эмоциональный отклик. Например, в высказывании «*Этот обкуренный террорист отдал личное указание, чтобы был проведен бандеровский атентат, для того чтобы*

ликвидировать ненавистного ему еврея-антифашиста, то есть меня» экспрессивное воздействие на слушателя достигается использованием лексем, характерных для жаргона наркоманов и политического жаргона: *обкуранный* – производное от глагола *обкуриться*, т.е. «находиться в состоянии наркотического опьянения посредством курения гашиша или анаши», «выкурить большую дозу наркотика»; *террорист* – «бандит» (полит.). Автор подчеркивает свое презрительно-пренебрежительное отношение к предмету высказывания и добивается аналогичной эмоциональной реакции аудитории.

Когнитивная функция жаргонных и сленговых лексических единиц, по мнению Г.Р. Ивановой, проявляется в том, что многие из них несут в себе дополнительную информацию, отсутствующую в стандартных обозначениях, и посредством этого репрезентируют дополнительные знания об окружающем мире [7]. Например, в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий в ходе дискуссии употребляет лексему *трансформер*, имеющую, помимо основного значения «детская игрушка, которую можно превращать в различные модификации из взаимозаменяемых элементов её конструкции», значение жаргонное – «человек, чья гендерная идентичность не совпадает с зарегистрированным при рождении полом», и это слово не просто понятно собеседникам и аудитории, но и необходимо в данной речевой ситуации. Таким образом реализуется когнитивная функция жаргонной единицы, содержащей дополнительную информацию, знания об окружающем мире.

Т.Е. Захарченко отмечает, что жаргонизмы помогают говорящему экономить время и место. Средствами реализации этой функции являются аббревиация, сокращения, а также разнообразные надписи-сокращения в письменной речи [6]. Участники политических ток-шоу, употребляя жаргонные сокращения (*агитка*, *нацик*, *демишиза* и под.), во-первых, экономят время, во-вторых, способствуют увеличению экспрессивности высказываний.

Заключение. Обобщая сказанное, приходим к следующим выводам:

1. В сфере современных массовых коммуникаций для описания политических процессов, событий и феноменов и формирования политического мировоззрения общества широко используется массмедийный политический жаргон.

2. Анализ речи ведущих и участников политических ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Соловьев Live», «60 минут», «Без Б» позволяет констатировать частотность следующих лексико-семантических групп используемых политических жаргонизмов: наименования лиц в соответствии со спецификой их общественно-политической деятельности; прозвища известных политиков, чиновников и общественно-политических деятелей; наименования общественной или политической ситуации, форм государственного управления; наименования общественных течений, организаций, сообществ; наименования способов и приемов общественно-политической деятельности.

3. Наряду с экспрессивной, коммуникативной, когнитивной функциями и функцией экономии времени массмедийный политический жаргон реализует функцию эффективного средства воздействия на аудиторию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балашова Л.В. Метафоризация социальной лексики в русских жаргонах конца XX – начала XXI века / Л.В. Балашова // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. – 2018. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metaforizatsiya-sotsialnoy-leksiki-v-russkih-zhargonah-kontsa-xx-nachala-xxi-veka> (дата обращения: 30.04.2024).

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику / А.Н. Баранов. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 360 с.
3. Будаев Э. В. Введение в политическую лингвистику: учебное пособие. – СПб.: Научные технологии, 2020 – 168 с.
4. Будаев Э.В. Зарубежная политическая лингвистика / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов. – М.: ФЛИНТА, 2018. – 352 с.
5. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика / Р. Водак. – Волгоград: Перемена, 1997. – 139 с.
6. Вольфсон И.В. Язык политики. Политика языка / И.В. Вольфсон. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2003. – 125 с.
7. Захарченко Т.Е. Английский и американский сленг / Т.Е. Захарченко. – Москва: Изд-во «АСТ», 2009. – 133 с.
8. Иванова Г.Р. Функции сленга в речевой деятельности американских студентов / Г.Р. Иванова // Когнитивные и коммуникативные аспекты английской лексики. – Москва, 1990. – 140 с.
9. Купина Н.А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции / Н.А. Купина. – Екатеринбург: УрГУ, 1995. – 144 с.
10. Марьянчик В.А. Аксиологическая структура медиа-политического текста (лингвостилистический аспект): автореферат дис. ... канд. филол. наук / В.А. Марьянчик. – Архангельск, 2013. – 38 с.
11. Романов А.А. Политическая лингвистика. Функциональный подход / А.А. Романов. – М.: ИЯ РАН, 2002. – 191 с.
12. Словарь современного жаргона российских политиков и журналистов / А.В. Моченов и др. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 253 с.
13. Чудинов А.П. Политическая лингвистика / А.П. Чудинов. – М.: Флинта, 2012. – 256 с.

Поступила в редакцию 01.05.2024 г.

SEMANTIC AND FUNCTIONAL FEATURES OF MASS MEDIA POLITICAL JARGON (BASED ON MATERIAL OF MODERN RUSSIAN TALK SHOWS)

Yu. V. Shchipanova

This article deals with semantic and functional features of mass media political jargon. The relevance of the work is due to the need to study the specific lexical and phraseological apparatus, which, being used in the field of mass communications, is not only a means of describing modern political processes and events, but also an instrument contributing to the formation of a public political worldview. In the course of the analysis of speech utterances of participants of popular Russian talk shows, various methods and techniques have been used among them are continuous sampling, analysis, synthesis, and differentiation of lexical units. The main lexical and semantic groups of political jargon are have been singled out, among them are names of persons according to their socio-political activities; nicknames of famous politicians, officials and socio-political figures; names of public or political situations, forms of public administration; names of social movements, organizations, communities; names of methods and techniques of socio-political activity. The main functions of mass media political jargon are identified, including influencing, expressive, communicative, cognitive and time-saving functions.

Key words: mass media, mass media political jargon, semantic and functional features, talk shows, lexical and semantic group.

Щипанова Юлия Владимировна.

Кандидат филологических наук.

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Российская Федерация.

Доцент кафедры русской филологии и методики преподавания русского языка.

ORCID 0009-0001-4099-9678.

E-mail: yuliya_yuliya_77@mail.ru

Shchipanova Yulia Vladimirovna.

Candidate of Philology.

Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation.

Associate Professor at Department of Russian Philology and Teaching methods of the Russian language.

ORCID 0009-0001-4099-9678.

E-mail: yuliya_yuliya_77@mail.ru